

2015

AUG-SEP

***Aarhat Multidisciplinary
International Education
Research Journal (AMIERJ)***

***(Bi-Monthly)
Peer-Reviewed Journal
Impact factor: 2.125***

V O L - I V I s s u e s : V

Chief-Editor:

Ubale Amol Baban

Kku gA इस संदर्भ में यह पुस्तक अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों के लिये नहीं है। ;g i qrd
i kBdks ds mPp Lrj dks Hkh vkj foLrkfjr dj ijkdK"Bk l s Hkh vkxs fo}rk ds
mPp Lrj ea igpukus dk vl he iz,kl djrh gA

ijkrRo es fofHku rMi = o rkei = o शिलालेख प्रकाशक es vkrs g\$ tks
fofHku Hk"kvks o fyfi ; ks ea fyf[kr gA y[kd blgh fofHku Hk"kvks o y[kks
rFk fyfi ; ka dk v/ ; ; u iLrq djrk gA y[kd us ikphu bfrgkl fo"k; ds
vR; r tfVy fo"k; dks pak gA dnkpr fo"; dh tfVyrk y[kd ds y[ku es
a wZ : lk से प्रदर्शित gkrh gS, tks ikBdks dks fopfy djrh gA y[kd dh Hk"kk
vR; ur gh tfVy gS A og vFkd iz,kl ds ckotm Hkh fo"k; dk l jy : i ea
izdV ugh dj ikrk gS, ftld og [kn izdV djrk gA dnkpr ;g iedk
dkj.k gS, tks bl i qrd dh ifl f) esck/kd curh gA

लेखक जानता है कि केवल विशलेषण प्रस्तुत करने से वह पाठाको को
Kku inku ugh dj ik, xkA bl ds fy, og i qrd ds e/; Hkx ea fofHku
भाषाओं व लेखों तथा लिपियों व ताडपत्र व ताम्रपत्र व शिलालेख के चित्र प्रदर्शित
djrk gA किन्तु केवल चित्र देख कर चित्र में प्रदर्शित fyf[kr okD; ks dks i <k ugh
tk l drk gA ;g y[kd ds l e{k , d fodV l eL; k FkA ftld l ek/kku og
fofHku y[kks dks vyx l a fyfic?k o mudk vuokn iLrq djrk gA bl s
ikBdks ikphu Hkkrh; y[kks dks i <us ea l fo/kk gkrh gA

y[kd iR; d fyfi o Hk"kk ds fy, , d vyx v/; k; dh jpuk dh gS
rFk mu v?; k; ks dks fofHku dky [k. Mks ea rFk dky [k. Mks ea gq ifjorZks ds
vuq kj mi v/; k; ks dh jpuk iLrq djrk gA y[kd iR; d fyfi dk o iR; d
अक्षरों का व उनके साहित्य तथा शब्दों का इसके अतिरिक्त प्राचीन शिkyky[kks tks
ml fyfi esfyf[kr gS dk fo'ky\$ k iLrq djrk gA

fu"d"kkz ds I gkjs Kku i klr ugha gks I drk D; kfd i R; sd ikBd ikphu Hkkjrh;
लिपि शास्त्र के विद्वानों के अध्ययनों को पढ़ा होगा एसा आवश्यक नहीं है।

y[kd d[oy Hkkjrh; fyfi ; ka dk v/; ; u gh ugh i Lr[djrk cfYd vU;
विदेशी लिपियों t[a ; wkuh fyfi , mRrjh I feVd , nf{kf.k I feVd, dhV fyfi
का भी वर्णन प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में वह विश्व की प्राचीन संस्कृतियों व
I H; rkvka t[s fel z I H; rk , ed ki kv/kfe; k I H; rk, cfcykfu; k I H; rk, I S/ko
I H; rk rFkk mudk fofHku I dfr; ka ds e/; सम्पर्कों का विश्लेषण प्रस्तुत करता
gA

y[kd I o[Fke fyfi ; ka dks mudh o.k[ekyk , v{kj ekyk, vkdf; ka , Loj
,0; atuka rFkk i[ek : I I smuds fp=kRed i {kka HkkoukRed i {kka , /oU; kRed i {kka
को प्रदर्शित करता है तत पश्चात उनका विवरण प्रस्तुत करता है।

ikphu Hkkjrh; ka us d[oy Hkk"kk o fyfi ; ka dk gh fodkl ugh fd; k cfYd
T; kfr" k , गणतिय व अन्य संकियाओं के लिये भी अंको की एक शैली का विकास
किया तथा उसे विकसित भी कर दिया। इसमे कोई शक नहीं इन अंको प्रसार प्रचार
शेष विश्व मे अरबों ने किया । जिसके लिए सम्पूर्ण विश्व प्राचीन भारतीयों dk __.kh
gA

dnkfr bu v[ks dk frffk; ka ds : lk ea mYy[k ikphu Hkkjrh; y[ka es
fd; k x; k gA rFkk mu d[i[ek y[ks dks i[rd es I fefyr fd; k x; k gA
; gkV, d I eL; k ikBdks ds I e{k gkrh gS fd y[ks es iz, [r v[ks dh x.kukvks
ds I n[ka ea A y[k v[ks dh x.kfr; I eL; kvka I s cpus ds fy, I h/ks v[ks dk
vu[kn i Lr[djrk gA og v[ks dh 0; k[; k i Lr[ugh djrk gA og ml dk
उद्देश भी नहीं है। vr os ikBdx.k tks ikphu Hkkjrh; v[ks dk v/; ; u djuk
pkgrs gS mudks vU; i[rd dk I gkjk ysuk i <rk gA

